

ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА МИРКУРБАНОВОЙ СВЕТЫ

Култаева Жамила

Преподаватель Термезской специализированной школы искусств

johongirshamanov332@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7615018>

Аннотации: Жизнь и творчество педагога Миркурбановой Светланы Мусарбиевны, внесшей свой вклад в развитие балетного и классического танцевального искусства в Сурхандарьинской области.

Ключевые слова: Кабардино – Балкарского Государственного университета. Семья обосновалась в городе Налчик, столице Кабардино Балкарии.

Светлана Мусарбиевна Миркурбанова родилась 2 декабря 1953 года в городе Майскай, республика Кабардино – Балкария Россия.

Родители: мама Сакурова Ангелина Исаниновна учитель географии, папа Сакуров Мусарби Гисович – критик поэт литературовед преподаватель кафедры русской литературы Кабардино – Балкарского Государственного университета.

Семья обосновалась в городе Налчик, столице Кабардино Балкарии.

В двенадцать лет С.М. уехала на учёбу в Терезкое Государственное м Хореографическое училище которое окончила в 1973 г, и была зачислена в Кабардино Балкарский музыкально драматический театр на должность артисткой балета Танцевала в опереттах и балетах: " Барыиния и хулиган " Д.Шостаковича, Штраусиана на муз, Штрауса Жизель Адана А. и др. В 1977 г. уехала в Узбекистан, город Термез, поступила на работу в Сурхандарьинский музыкально драматический театр и Маннона Уйгура на должность артистки балета, где проработала по 1983 г. С 1981 по 1998 год проработала ДМШ Н2 в качестве преподавателя классического танца и теоретических дисциплин а также народно – сценического и истариико – бытового танцев.

Затем, в 1998 году перешла на государственную работу в термезкое музыкальное училище в первые открытое в Сурхандарье, в училище хореографическое отделение. Проработала до 2012 года, пока не преправдели на пенсию. Папутно с работой в училище (а затем в саньат колледже) с 2007 года, до 2013 по совместительству проработала в детской спортивной школе, где открыла отделение (

или как научание?) художественной гимнастики впервые в город Термезе.

С 2019 года являюсь балетмейстераи – репититором в Сурхандарьинскаи филиале Узбекской Государственной филармонии. Имена балееа сорока постановак классических, народно – сцемических, истарино – бытовых танцев.

Также с 1991 по 2013 год работала по подгатовке мероприяий по празднованию 2500 летия Алпомыша 1000 Сурхандарьи, Мустакилик байрами и Навруз байрамлар, где имела честь стретиться и поработать с прекрасными балетмейстерами Жамилёи Култаевой и Шоирой Курбановой, самым талантливии балетмейстерам Сурхандарьи, открывшей школу Сурхандарьинского танца и описавишей её в своей книге вместе с Холинам Хурсантовии.

Именно подгатовка к этим мероприяиям послужила началам нашей многолетней дружбы и сатрудничества.

Мести работала Мукаррами Давлатова и Ойхон Алиева, я желаю мое учительница успехов жизни и работе.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Usmonov M. T. Legal Legislative Basis for Detection of Information Crime. International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) ISSN: 2643-9085 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 80-87.
2. Usmonov M. T. Mathematical Proofs. Incomplete Induction, Deduction, Analogy. The Concept Of Algorithm And Its Properties. International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR) ISSN: 2643-9670 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 26-29.
3. Usmonov M. T. Means of Information Protection. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 27-30.
4. Usmonov M. T. Organization of E-Mail Protection. International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) ISSN: 2643-9085 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 36-40.
5. Usmonov M. T. Organizing Internet Protection. International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) ISSN: 2643-9085 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 24-28.
6. Usmonov M. T. Origin and Equal Strength Relationships between Sentences. Necessary and Sufficient Conditions. Structure of Theorem and Their Types. International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) ISSN: 2643-640X Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 45-47.

7. Usmonov M. T. PhysicalSecurity. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 58-61.
8. Usmonov M. T. Practical Security Management. International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) ISSN: 2643-9085 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 71-74.
9. Usmonov M. T. Problem Solving In Primary Schools. International Journal of Academic Information Systems Research (IJAISR) ISSN: 2643-9026 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 72-83.
10. Usmonov M. T. Reproduction. The Laws of Reproduction. International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) ISSN: 2643-640X Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 36-40.
11. Usmonov M. T. Security Models. International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR) ISSN: 2643-9123 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 18-23.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

